

ЕГО ЖИЗНЬ И ТВОРЕНИЕ РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сайфиддинов Осимхан Обиддин-оглы

Студент 3 курса Наманганского инженерно-строительного института

электронная почта: dcos1mxon@gmail.com

Телефон: +998 99 611 20 04

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11174968>

В годы независимости, как и во всех сферах жизни нашего общества, в общественно-политическом и духовном направлениях, нам необходимо осознать свою национальную идентичность, заново изучить неизвестные страницы истории нашей государственности, истории нашей национальной литературы, несправедливо забытых художников и богатых научных знаний нашего мышления открылся широкий путь для исследований, связанных с освещением творческого наследия.

Мухаммад Аминходжа Муками считается одним из величайших представителей XIX века как автор текстов и юморист. Поэт газель, мухаммас, мурабба, маснави, Он создал произведения в таких жанрах, как рубай, туюк, фард. Это литературный внес значительный вклад в улучшение формы. Становление жанра травелога в литературе своего времени и служба нашего чуткого поэта Муками, особенно большой.

Изучать творчество Муками, собирать и публиковать его произведения. началось еще при жизни. Первоначально Остроумов «Девони Муками». сборник вышел в 1907 году, затем в 1910-1912 годах «Девони Сборник его произведений был издан под названием «Мукимий маа хаджвийот». В 1938 году поэт Гафур Гулам подготовил «Муками Баязи». опубликовано с кратким введением. В 1960 году двое Муками сборник одноэтажных произведений, одноэтажные произведения 1974 г. опубликовал свой сборник со словарем и комментариями. В 1970 году жизнь поэта и опубликовал монографию «Муками» о своем творчестве. Поэт и драматург в освещении жизни и творчества поэта Услуги Сабира Абдуллы также были великолепны. Оно называется «Муками». создал музыкальную драму. Художественная литература о жизни и творчестве поэта анонсировал работу «Мавлано Муками», состоящую из пластинок. Эти работы приобрел в свое время большую известность. Однако это тоже следует проверить Следует отметить, что, поскольку эти произведения о жизни и творчестве Муками были созданы в советский период, они содержат коммунистическую идеологию. чувствуется сильное давление, то есть литература того времени искусственна разделилась на демократическую и реакционную литературу, Муками и Преувеличивать конфликт между Мухи и Муками. Таковы контрасты между Абдулладжоном Насими и Хазини.

Беспристрастное и честное исследование нашего литературного наследия в годы независимости. На этом пути открылись широкие возможности. Ранее несправедливо осужденный или один объективные научные исследования об известных художниках созданы и мои работы опубликованы. В этом месте Поладжон - учитель. Трехтомник Каюмова «Тазкирай Каюми», изданный в 1998 году. Его работа была важным событием. Это эссе – единственное в истории нашей литературы. прояснил многие спорные вопросы. Мукимий в Тазкире и Важные мысли, как и профессора Юсупова. 21 июня 1996 года газеты «Литература и искусство Узбекистана». в номере опубликована статья «Муками ва Мухий». Это продукт нового мышления в нашем литературоведении. Отрывки его стихов переведены на иностранные языки. В Коке создан домашний музей.

Город в Ферганской области, Ташкент. одна из улиц, Узбекский государственный музыкально-драматический театр, имя резидент позвонил с Этот процесс продолжается и сегодня Адиблар превращение проспекта в место литературы, просвещения и культуры, каждая статуя писателя привязана к конкретному вузу, здесь Проводятся открытые занятия, образовательные мероприятия повышается. Наш писатель Серкирры Мухаммад Аминходжа Муками изучение его наследия и его экономических и социальных взглядов Ташкентский государственный экономический университет прикрепил. Изучить национальное наследие Экономического университета. когда оно прилагается, также есть великий смысл. Потому что Муками выразил свои экономические взгляды на то время, когда он жил, в своих произведениях. вызванный В этот период в стране сегодня происходят разные вещи. Другими словами, он резко раскритиковал коррупционную ситуацию. Такие взгляды Муками – программа на сегодняшний день может быть использован. Такие взгляды на Муками общество может пробудить дух патриотизма, особенно в сознании молодежи. Преданные преподаватели и талантливые студенты университета прославляя наследие Муками и представляя его широкой публик. Работы по доставке осуществляются оперативно. Настоящее наследие проявил преданность обучению и его распространению среди широкой публики учреждение значка «Мукимий» и стипендии для студентов сделанный В целях гармонизации жизни и творчества Муками проводятся такие работы, как музей Муками, драматический театр Муками, улица Муками, специальная стипендия имени Муками и избранные произведения. Кроме того, в целях широкой пропаганды жизни Муками проводится большая работа по его восхвалению, проведению пропагандистской работы в лицах, техникумах, высших учебных заведениях, инсценировке его жизни и стихов.

Следует отметить, что творчество Муками широко изучалось в XX веке, о нем издавались книги, сборники, диваны и очерки поэта, но до обретения независимости оно носило однобокий характер, только в интересах бывшего Советского Союза. власть изучалась. Его религиозно-мистические произведения не изучены. Те, что были включены в исследование, также были представлены публике с искаженным содержанием.

References:

1. Qayumov A., "G'oziy", T. 1959-yil,24-bet
2. arboblar.uz. Tarjimaiy hol
3. Saydullayeva Muazzamxon. Bitiruv malakaviy ish. "Yozuvchi hayoti va ijodini o'rganishda savol va topshiriqlarning o'rni" T. 2018